

uverennostyu-smotrim-v-2018-god-aleksandr-timofeev-ob-itogah-raboty-ekonomicheskogo-bloka-dnr-video/

13. Об урегулировании вопросов деятельности Государственного комитета по науке и технологиям ДНР: указ врио Главы ДНР № 80 от 14.11.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/ukaz-vrio-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-80-ot-14-11-2018-goda-ob-uregulirovanii-voprosov-deyatelnosti-gosudarstvennogo-komiteta-po-nauke-i-tehnologiyam-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

14. Об утверждении Порядка государственной регистрации и учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения: приказ Министерства образования и науки ДНР от 10.10.2016 г. № 1059 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-1059-20161010>

15. Официальный сайт ГУ «ИНТИ». Реестр регистрационных карт НИОКТР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inti-dnr.site90.net/reg_card.php

16. Действующие советы по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.mondnr.ru/?page_id=544

17. О советах по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР: приказ Министерства образования и науки ДНР от 07.12.2016 г. № 1246 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vak.mondnr.ru/?p=1289>

18. Милюкова Проблема влияния стихийного фактора на управление социальными процессами в организации / А.В. Милюкова // Символ науки. – 2017. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vliyanija-stihiynogo-faktora-na-upravleniya-sotsialnymi-protsessami-v-organizatsii>

19. Прядко С.Н. Повышение эффективности управления конкурентоспособностью вузов / С.Н. Прядко, А.Е. Винник // Вестник БГТУ имени В.Г. Шухова. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-upravleniya-konkurentosposobnostyu-vuzov>

УДК 351\354(470+571)

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЕЙ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования модели суверенного управления Россией, представляющая собой технологию формирования устойчивости страны и роста качества и уровня жизни населения в условиях возрастающей глобальной неопределённости. Цель исследования состоит в обосновании возможности оптимизации модели управления Россией на основе критерия динамического равновесия между устойчивостью страны и ростом качества и уровня жизни населения. Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций оптимизации модели управления Россией, обоснованию методологии её формирования и разработке соответствующей модели.

Ключевые слова: управление Россией, моделирование, государственная политика, глобальная политика, внешняя политика, внутренняя политика.

OPTIMIZATION OF THE RUSSIAN ADMINISTRATION MODEL

**PODGORNYI V.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article presents model of the sovereign governance of Russia as the technology of establishing the sustainable position of the country, as well as the growth of quality and level of living standards of the population under conditions of increasing global indefiniteness. The objective of the research work consists in grounding potentialities of optimizing the RF's model of governance on the basis of criterion of the dynamic equilibrium between the country's sustainable position and the increase of quality and living standards of the population. Targets of this research paper are reduced to the identification of tendencies of optimizing the RF's model of governance, substantiating the methodology of its formation and elaborating the corresponding model.

Keywords: *governance of the Russian Federation, modeling, state policy, global policy, foreign policy, home policy.*

Постановка проблемы. Модель управления страной определяет её устойчивость, а также качество и уровень жизни населения. Она охватывает своим влиянием все уровни экономики и по своей природе является общегосударственной, т.е. такой, структурная организация которой применима как на макроуровне, так и на мезо-, микроуровнях и на уровне домохозяйств при условии учёта специфики каждого уровня. Модель управления страной является ключевым фактором, определяющим жизнедеятельность любой страны, в том числе и России. Вместе с тем эффективность управляющего воздействия может быть обеспечена только лишь при условии суверенного характера управления страной.

Влияние внешнего управления, закреплённое на законодательном уровне в статье 15 Конституции России, и запрет официальной (государственной) идеологии (статья 13 Конституции России), обусловили несовершенство действующей модели управления Россией, в рамках которой особое внимание уделяется либерализации экономики и политически мотивированному управлению страной в ручном режиме. Под её влиянием, с одной стороны, экономика освобождается (как показала практика, не всегда обоснованно и целесообразно) от управляющего воздействия государственной власти, при этом основной упор делается на действие рыночных механизмов. С другой стороны, вынужденное ручное управление приводит к деградации государственных структур, депрофессионализации государственных служащих. Как следствие – отсутствие положительных результатов государственно-управленческой деятельности и невыполнение стратегических и тактических планов развития страны. Яркий тому пример – провал Концепции развития России до 2020 года («Стратегия-2020»), причиной которого является недостаточная обоснованность целей развития и неэффективность механизмов их достижения, в частности, управления развитием, о необходимости изменения подхода к которому говорил Президент России ещё в 2016 году [1]. И это вполне объяснимо, поскольку формирование устойчивого развития страны требует наличия соответственным образом целеориентированной государственной политики, основными элементами которой являются управление развитием, управление функционированием и управление изменениями. В свою очередь, управление развитием, как ключевая составляющая государственной политики, предполагает формирование

устойчивой экономики, разработку и реализацию официальной идеологии страны, совершенствование культуры государства, эффективную государственно-управленческую деятельность, оптимальную стратегию развития страны, результативное государственное регулирование экономики, эффективную организацию жизни страны.

Соответствующим образом должна быть выстроена логика действий правительства, министерств и ведомств, задействованных в процессе управления развитием. А это требует достаточно высокой квалификации государственных служащих, развитого стратегического мышления и объективного видения и понимания характера всех реальных процессов, определяющих жизнь страны.

Инициированные Президентом поправки в Конституцию России, в частности, поправка, устанавливающая приоритет Конституции России над международным правом (статья 15), определяют начало перехода от внешнего к суверенному управлению, что требует соответствующего изменения подхода к управлению страной.

Актуальность исследуемой проблемы. Решению проблемы оптимизации управления Россией посвящено большое количество публикаций в научной литературе. Среди наиболее актуальных публикаций на эту тему можно выделить работы В.В. Шлычкова [2], О.И. Чепунова [3], Е.В. Мандрыки [4], Г.А. Угольницкого [5], О.В. Аксёновой [6], А.П. Прохорова [7], С.Г. Кара-Мурзы [8] и др. Авторы предлагают в своих исследованиях традиционный комплекс мер, направленных на совершенствование уведомительного порядка осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности, развитие системы государственного контроля и надзора, оптимизацию механизмов саморегулирования в области профессиональной деятельности государственных служащих, внедрение информационных коммуникационных технологий и т.д.

Вместе с тем результаты многочисленных исследований в этом направлении не позволяют дать ответ на весьма значимый вопрос: каким образом государство должно способствовать повышению устойчивости России, росту качества и уровня жизни на том уровне, который считается приемлемым для населения в условиях постоянно возрастающей глобальной нестабильности и грядущих конституционных изменений? А ведь именно способность преодолевать внешнюю и внутреннюю нестабильность является залогом стабильности и устойчивости страны, без чего невозможно устойчивое развитие России и рост качества и уровня жизни её населения.

Характерные особенности сложившейся ситуации обуславливают необходимость оптимизации модели управления Россией, прежде всего в направлении поиска нового подхода к формированию такой её структурной организации, применение которой помогло бы органично объединить государство и рынок и обеспечить эффективную работу государственной власти одновременно в трёх направлениях – глобальном, внешнем и внутреннем (социальном) – в условиях внешнеполитической разобщённости и санкционного давления со стороны западного мира, которое лишь придало импульс движению страны в направлении желаемых изменений и ускорило принятие решения о внесении соответствующих поправок в Конституцию России, идея разработки и закрепления которых в Основном Законе страны была инициирована Президентом. Всё это актуализирует проблему оптимизации модели управления Россией и вызывает необходимость поиска её нового методологического решения, что, в свою очередь, требует проведения соответствующего исследования

Цель исследования: оптимизация модели управления Россией на основе критерия динамического равновесия между результатами работы государственных структур и модернизацией страны.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

проанализировать состояние действующей модели управления Россией и современные концептуальные подходы к управлению страной;

обосновать необходимость изменения существующей модели управления Россией; обосновать структурную организацию управления Россией и сформировать соответствующую логическую модель.

Изложение основного материала исследования. Управление Россией является значимым фактором, определяющим благосостояние общества. От порядка и способа формирования соответствующей модели во многом зависит характер и направленность действий государства. При этом особую значимость приобретает движущая сила и мотивы, задающие целевые установки будущей управленческой деятельности государства.

Модель управления, порядок движения и взаимодействия её элементов регламентируется основными семантическими блоками с присущими им характеристиками, а именно: логикой и направленностью принципов (принципиальная основа), объёмом и глубиной организационного воздействия функций (функциональная основа), а также эффективностью и результативностью методов (методическая основа). Принципы, функции и методы, положенные в основу структурной организации модели управления Россией, определяют логику структурного взаимодействия ветвей власти с соответствующим распределением полномочий.

Согласно статье 10 Конституции России власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. Разделение властей выступает в качестве модели организации и порядка её функционирования и обуславливает самостоятельность всех ветвей власти и их взаимный контроль с помощью так называемой системы сдержек и противовесов. Но практика показывает, что данная модель организации деятельности власти не обеспечивает сбалансированности и согласованности действий её ветвей. Во многом это обусловлено тем, что первое лицо государства – Президент России – выведен за рамки трёх ветвей власти. Но вместе с тем Президент и исполнительная власть доминируют во властной иерархии в части законотворчества, определяя содержание и направленность законов.

В состав Федерального Собрания, принимающего законы, входит Совет Федерации, в котором представлены российские регионы в лице руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Кроме того, большая часть законопроектов разрабатывается на уровне министерств, ведомств и других государственных структур исполнительной власти. Происходит своеобразное перетягивание одеяла на себя исполнительной властью, в результате чего исполнительная власть продвигает свои интересы через законодательство, зачастую в ущерб интересам общественным. Это становится возможным вследствие недостаточного уровня контроля со стороны законодательной власти, которая фактически отстранена от процесса формирования правительства. Исключение составляет предоставление возможности назначения Президентом Председателя Правительства с согласия Государственной Думы. Как следствие – законодательная и судебная ветви власти находятся в состоянии подчинения у исполнительной власти, что входит в явное противоречие с конституционным принципом разделения властей.

Несмотря на то, что согласно Конституции России Президент не входит ни в одну ветвь власти, та же Конституция наделяет его властными полномочиями, предоставляя ему право издавать указы и распоряжения, имеющие подзаконный характер и обязательные для исполнения на всей территории страны. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что Президент страны определяет основные направления внешней и внутренней политики, но при этом отсутствует конкретное толкование данной конституционной нормы, что делает её довольно абстрактной и открывает широкие возможности для её свободного истолкования. В данном случае целесообразным предоставляется наделение Президента возможностью определять не только внешнюю и внутреннюю, но и глобальную политику государства, обеспечивающую влияние на взаимоотношения между государствами по вертикали в рамках сложившейся иерархии

стран мира. Глобальная политика, проводимая Президентом, определяет характер происходящих в мире процессов в интересах России, способствуя тем самым повышению эффективности внешней и внутренней политики, политической, экономической и социальной стабильности в стране, устойчивому развитию, росту уровня и качества жизни населения.

Свою специфику в практике взаимодействия ветвей власти в России имеет система сдержек и противовесов, привнесённая в российскую действительность из США. В России данная система действует исключительно через Президента, хотя и имеет некоторые иные формы функционирования. Президент как гарант сдерживания одной ветви власти на органы другой преимущественно решает сложившуюся ситуацию в пользу одной из ветвей, оставляя другую в качестве проигравшей стороны, что вряд ли способствует поиску разумного компромисса между сторонами и исключению повторения подобной ситуации в будущем.

Законодательная власть может воздействовать на исполнительную через механизмы думских слушаний и депутатских запросов. Однако данные формы сдерживания на деле являются декларативными процедурами и практически не несут в себе конституционных последствий для исполнительной власти с точки зрения привлечения к ответственности за неудовлетворительные результаты деятельности в отчётном периоде. Поэтому говорить о какой-либо эффективности системы сдержек и противовесов в условиях взаимодействия ветвей российской власти не приходится.

Всё это указывает на то, что классическая система разделения властей неэффективна по своей природе. Причина – игнорирование принципов управления (единоначалие, коллегиальность, гласность, делегирование полномочий, мотивационность, экономичность и эффективность), без которых невозможно формирование взаимосогласованного управляющего воздействия всех ветвей власти и принятие обоснованных и выгодных для государства и общества решений.

Для преодоления несовершенства действующей в России системы разделения властей целесообразным представляется её изменение в части введения нового института контрольно-распорядительной власти и встраивания судебной власти и Центрального Банка России в структуру исполнительной при неизменном статусе законодательной ветви власти. Тем самым процесс совместного функционирования и взаимодействия трёх ветвей власти осуществляется не на основе принципа разделения властей, а на основе принципа триединства власти, отражающего самостоятельность действий каждой её ветви при их гармоничном единстве. Последнее выражается в едином стремлении к достижению двуединой цели – формирование необходимых условий для устойчивого развития России и его реализации для обеспечения роста качества и уровня жизни населения.

Контрольно-распорядительная власть в лице Президента России направлена на обеспечение достижения государством общественно значимых целей. Это прежде всего система мониторинга и проверки соответствия функционирования жизни общества во всех её сферах принятым на государственном уровне решениям, а также выработка определённых действий по наложению санкций в отношении должностных лиц, не выполняющих эти решения. Президент отвечает за проведение независимой от внешнего влияния глобальной политики государства, направленной на создание оптимальных условий для устойчивого развития страны.

Законодательная власть, осуществляемая Законодательным Собранием (Совет Федерации и Государственная Дума), занимается законотворчеством и принятием законов, регламентирующих жизнь общества. Законодательное Собрание влияет на проведение внешней политики государства в части корректировки и реализации внешнеполитического курса страны с целью обеспечения его соответствия интересам страны.

Исполнительная власть в лице Правительства России осуществляет управление обществом, контролирует исполнение конституционных положений и законов в рамках проведения внутренней политики государства, обеспечивая тем самым устойчивое развитие

страны и рост качества и уровня жизни населения. При этом Центральный Банк России выступает в качестве элемента исполнительной власти и входит в структуру Министерства финансов. Суды всех инстанций также являются составным элементом исполнительной власти, которые призваны защищать права, обеспечивать справедливость в общественных отношениях и следить за соответствием законов действующей Конституции.

Полномочия Президента, Законодательного Собрания и Правительства России, позволяющие им эффективно влиять на ситуацию в стране, прописываются в Конституции и детализируются в соответствующих законах с указанием прав и ответственности каждого института власти. Это позволяет обеспечить как эффективное взаимодействие всех ветвей власти, так и их целесообразную самостоятельность в принятии тех или иных решений.

Более глубокий объективный анализ действующей модели управления Россией показывает, что несбалансированность ветвей власти, несогласованность их действий, зачастую расхождение интересов и целей, отсутствие конституционного механизма полноценного влияния Президента на эффективность деятельности властной вертикали являются следствием внешнего управляющего воздействия, которое и определяет состояние среды жизнедеятельности и современный образ России.

Результатом встраивания идеологически чуждой капиталистической модели жизнеустройства в российскую действительность посредством внешнего управления явилось деструктивное влияние на среду жизнедеятельности в совокупности природных и антропогенных факторов и насильственное внедрение индивидуалистского западного образа жизни в коллективистское общественное сознание русского человека. Всё это обрекло Россию на постепенную деградацию, снижение устойчивости страны, падение качества и уровня жизни населения.

Единственным способом выйти из создавшегося положения является осуществление перехода от внешнего управления к суверенному. Такого рода оптимизация модели управления Россией требует учёта положительного опыта управления, сложившегося на уровне цивилизаций и отдельных стран, и новаторского подхода к формированию российской модели суверенного управления страной.

В современной теории управления можно выделить три принципиально разных подхода к управлению страной: западное управление, восточное управление и научная школа управления.

Западное управление акцентирует внимание на принципах, функциях, методах и организационных структурах. Немаловажное значение имеет психологический аспект управленческой деятельности и обобщение опыта управления. На основе последнего широкое распространение получило управленческое консультирование, которое является одним из мощных инструментов управления в западном мире. Главной целью управления страной западного типа является экономическая мощь и экономический рост, что для западной системы капиталистических отношений является нормой, поскольку обеспечивает посредством несправедливого распределения и перераспределения совокупного дохода финансовые интересы власть и деньги имущего меньшинства, способствуя тем самым социальному расслоению и росту протестных настроений в обществе.

Для русского общества, ментально и мировоззренчески сориентированного на социальную справедливость, такой подход к управлению является неприемлемым, поскольку идёт вразрез с цивилизационной культурой, тысячелетиями формировавшейся под влиянием идеологии русского мира, в основе которой положены общечеловеческие идеалы, нормы и ценности, истинность которых доказана временем, а также ориентация на общественный характер жизнедеятельности.

Подход восточного мира к управлению страной основан на представлении о целостности общественной жизни в единстве её сфер, функционирование которых на

разных уровнях экономики подчинено одним и тем же законам. Их познание и практическое применение обеспечивает успех на любом уровне хозяйствования. Восточное управление широко использует постулаты собственной философии, основу которой составляют индуизм, буддизм, даосизм и конфуцианство. Считается, что эти знания имеют универсальный характер и вполне применимы в процессе решения сложных проблем современного управления страной.

Вместе с тем в условиях возрастающей непредсказуемости влияния глобальной реальности, которой присущ высокий динамизм и турбулентность, управленческая практика обнаруживает прямолинейность восточного подхода к управлению страной. Восточные философские стратегии сегодня оказываются во многих случаях неэффективными инструментами, применение которых не может обеспечить устойчивость всей совокупности управленческих, организационных, государственных, институциональных, политических, экономических и социальных процессов, с которыми приходится иметь дело руководству страны, поставленному перед необходимостью нейтрализации негативного влияния агрессивной внешней среды, которое приводит к усугублению многочисленных проблем внутри самой страны.

Представителями научной школы управления были обоснованы основные положения науки управления, которые были перенесены в практическую плоскость. Это позволило достичь определённых успехов в управлении на уровне стран, правительства которых опирались в своей деятельности на достижения в области управления, явившиеся результатом развития науки и практики управления.

Однако достижения научной школы управления применимы в основном в корпоративном секторе экономики. Одним из главных недостатков этого подхода явилось незаслуженное принижение значимости человеческого фактора, учёт значимости которого является одним из основных условий эффективного управления страной. Незаслуженно обделены вниманием особо значимые проблемы управления страной, связанные с обеспечением самоуправления и самоорганизации на всех его уровнях.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что ни один из подходов не может быть взят за основу при формировании модели суверенного управления Россией. Здесь необходимо применение принципиально нового комплексного подхода к управлению страной, т.е. такого, который бы отражал специфику России, выраженную в её принадлежности к русской (евразийской) цивилизации со всеми вытекающими из этого особенностями развития [9].

В основе предлагаемого нового подхода к управлению страной лежит моделирование соответствующих процессов. Анализ существующих методов моделирования позволил сделать выбор в пользу метода системной идентификации исследуемых объектов [10].

Применение данного метода моделирования позволяет определить принципиальную (глобальная политика), функциональную (внешняя политика) и методическую (внутренняя политика) основу модели суверенного управления страной, логика взаимодействия которых отображает технологию обеспечения роста качества и уровня жизни населения. Синергия ключевых процессов управления страной – глобальная политика, внешняя политика и внутренняя политика, – обеспечивает способность государства поддерживать устойчивость страны и сохранять текущую динамику роста качества и уровня жизни населения при влиянии внешних воздействий, для обеспечения возможности формирования благоприятной среды жизнедеятельности и образа новой страны, являющихся результатом устойчивого развития (рис. 1).

Рис. 1. Логика обеспечения роста качества и уровня жизни населения в процессе реализации модели суверенного управления страной (ГП – глобальная политика, ВнП – внешняя политика, ВП – внутренняя политика)

Глобальная политика государства призвана обеспечивать наращивание потенциала роста качества и уровня жизни населения страны и повышение уровня его использования за счёт формирования на глобальном уровне условий для устойчивого развития страны. Её объектом выступают процессы обеспечения глобальной стабильности, формирования адекватного поведения мирового сообщества на глобальном уровне и процессы их обеспечения.

Глобальная политика ориентирована на будущее. Она должна обеспечивать адекватное понимание потребностей (не только тех, которые уже проявили себя, но и тех, которые актуализируются в будущем) и возможности устойчивого развития страны, постановку понятных и реалистичных целей, выбор рациональных способов их достижения, заинтересованность общества в достижении целей устойчивого развития, надёжный контроль над процессом обеспечения роста качества и уровня жизни населения и своевременное принятие решений.

Потенциал роста качества и уровня жизни населения страны наращивается до определённого уровня в силу существующего на данный момент предела возможностей, после чего возникает необходимость закрепления достигнутого уровня потенциальных возможностей и обеспечения стабильного взаимовыгодного международного сотрудничества в рамках достигнутого результата. С этой целью глобальная политика трансформируется во внешнюю политику.

Внешняя политика государства призвана обеспечивать использование имеющегося у неё потенциала роста качества и уровня жизни на уже достигнутом уровне. Её объектом служат процессы обеспечения международной стабильности, формирования адекватного поведения мирового сообщества на международном уровне и процессы их обеспечения. Внешняя политика направлена на настоящее, в котором неизбежно присутствует неопределённость, связанная с постоянными изменениями характера международных

отношений и характера социальных отношений внутри страны. Социальные отношения влияют на всю совокупность экономических, политических, правовых, идеологических и других связей, определяющих международные отношения вследствие того, что единым предметом внутренней и внешней политики являются объективно значимые цели и задачи государства (интересы страны), к которым относятся поддержание стабильности страны и рост качества и уровня жизни населения. Это обуславливает необходимость принятия мер внутри страны с целью удержания достигнутого уровня потенциальных возможностей обеспечения роста качества и уровня жизни в рамках осуществления внутренней политики.

Внутренняя политика государства – это процесс постоянной корректировки направления жизнедеятельности страны, обновления его структуры и поиска новых возможностей, осуществляемый на основе изучения закономерностей поведения и преобразования общества. Этот вид государственной политики требует учёта неформальных процессов и отношений, происходящих в обществе. В качестве объекта внутренней политики выступают процессы обеспечения внутренней (социальной) стабильности, формирования адекватного поведения общества и процессы их обеспечения. Главная задача государства на этом этапе состоит в организации внутренней политики таким образом, чтобы уменьшить время социальных изменений и нивелировать влияние негативных факторов на жизнедеятельность страны. Социальные изменения включают в себя социальную эволюцию, прогресс и модернизацию, определяя тем самым развитие общества.

Таким образом, глобальная, внешняя и внутренняя политика обеспечивают целенаправленность и организованность деятельности государства по поддержанию устойчивости страны и наращиванию потенциала роста качества и уровня жизни населения и, как следствие, получение качественно новых результатов жизнедеятельности страны.

Непрерывное осуществление этих трёх составляющих государственной политики во времени приводит к устойчивому развитию страны, расширению потенциальных возможностей государства на глобальном, международном и социальном уровнях, повышению устойчивости страны и росту качества и уровня жизни населения.

Технология обеспечения роста качества и уровня жизни населения лежит в основе логики функционирования модели суверенного управления Россией, которая определяет форму и содержание деятельности органов государственной власти, направленную на достижение целей во всех сферах общественной жизни – управленческой, организационной, государственного строительства, институциональной, политической, экономической и социальной.

Технология обеспечения роста качества и уровня жизни населения в таком виде ложится в основу формирования системной модели суверенного управления Россией в совокупности её системообразующего элемента (государство), движущей силы (государственная политика), принципиальной (глобальная политика), функциональной (внешняя политика) и методической (внутренняя политика) основ, а также регулятора (благоприятная среда жизнедеятельности), определяющего требуемый результат – модернизацию России (рис. 2).

Системообразующим элементом модели управления Россией является государство, которое представляет собой форму организации политической власти, осуществляющей управление Россией и обеспечивающей в нём социальную стабильность и устойчивость. Государство осуществляет своё влияние на общество посредством реализации государственной политики, выступающей в качестве движущей силы в модели управления Россией.

Государственная политика отражает целенаправленную деятельность органов государственной власти по решению проблем страны, достижению и реализации общественно значимых целей развития России. Государственная политика реализуется политическим руководством страны в совокупности трёх её основных составляющих: глобальной, внешней и внутренней.

Рис. 2. Логическая схема структурной организации модели суверенного управления Россией

Глобальная политика государства играет роль принципиальной основы модели суверенного управления страной, базирующейся на принципах делегирования полномочий, плановости, триединства власти, государственного суверенитета, нравственности, оптимального распределения ресурсов и духовности. Глобальная политика – это деятельность руководства страны по осуществлению в отношении всего мирового сообщества. Она определяет место России в глобальной иерархии, определяя тем самым возможность устойчивого развития страны за счёт увеличения её влияния в глобальном мире.

Глобальная политика сопряжена с внешней политикой, определяющей характер деятельности государства на международной арене по осуществлению своих интересов и потребностей в области международных отношений.

Внешняя политика – это функциональная основа модели суверенного управления Россией, которая обеспечивает реализацию охранительной, информационно-представительской, организаторской и регулирующей функций. Внешняя политика направлена не только на укрепление международных позиций государства, но и на решение внутренних задач, будучи прямо связанной с внутренней политикой государства.

Внутренняя политика представляет собой деятельность государства по организационному и содержательному выражению интересов народа с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности страны и развития государственного и общественного строя.

Осуществление государственной политики в совокупности её глобальной, внешней и внутренней составляющих производится в гуманитарном (духовность, культура, наука и техника, информация, образование), рыночном (ресурсопользование, отношения собственности, конкуренция, инфраструктура, структура экономики), финансовом (экология, кредитование, противодействие инфляции, налоги, социальная защита населения, правовом (конституционное, административное, финансовое, трудовое и хозяйственное право) и производственном (землепользование, использование трудовых ресурсов, инвестиции, инновации, предпринимательство) направлениях. Это способствует формированию благоприятной среды жизнедеятельности, в которой протекает жизнь страны во всём её многообразии.

Состояние среды жизнедеятельности – это своеобразный регулятор, определяющий характер и направленность действий государственных структур. Благоприятная среда жизнедеятельности открывает широкие возможности для самореализации каждого человека, реализации частных и общественных интересов, взаимодополняющих друг друга, способствует результативному поиску призвания и предназначения в жизни каждого человека, модернизации страны.

Модернизация страны представляет собой её качественное изменение путём приведения в соответствие динамично меняющемуся под воздействием влияния глобальных процессов миру во всём его многообразии, проявляющемуся в постоянном развитии управления, организации, государственного строительства, институтов, политики, экономики и социума. Для модернизации страны характерным является следующее:

формирование и дальнейшее развитие социально справедливого общества всеобщего равенства, в котором отсутствует деление на так называемую элиту и остальную массу;

модернизация страны является результатом научно-технического прогресса, воплощённого государственными структурами в образе новой страны;

модернизация страны отражает доминирующие интересы населения, выраженные в стремлении своим трудом обеспечить устойчивое развитие страны и на этой основе повысить качество и уровень своей жизни;

процесс модернизации определяет баланс как экзогенных (глобальная роль государства), так и эндогенных (самореализация людей в процессе жизнедеятельности страны) факторов;

вместо однополярной (колониального типа) модели мира вводится модель многополярного мира, построенного на принципах равноправного сотрудничества в интересах всех участвующих в нём стран;

больше внимания уделяется анализу и учёту многочисленных факторов, влияющих на устойчивое развитие страны (социальный детерминизм), с целью нивелирования последствий действия неблагоприятных факторов и стимулирования воздействия благоприятных факторов;

особое значение приобретает общегосударственная идея устойчивого развития, необходимость достижения соответствующих целей, идеалы, нормы, ценности, рост уровня общественного сознания и формирование убеждений в непреходящей ценности устойчивого развития как инструмента роста качества и уровня жизни населения;

осуществляется переход от общества потребления к обществу созидания.

Таким образом, предложенная модель суверенного управления Россией обеспечивает результативное управляющее воздействие государства на формирование благоприятной среды жизнедеятельности и проведение модернизации страны посредством реализации государственной политики в совокупности её глобальной, внешней и внутренней составляющих, результатом чего является устойчивость страны и рост качества и уровня жизни населения. Применение этой модели будет способствовать успешной трансформации количественного результата, выраженного в обеспечении стабильности показателей развития России, в качественный эффект, отражающий рост качества и уровня жизни населения.

Научная значимость исследования состоит в:

обосновании необходимости оптимизации модели суверенного управления Россией, методологический подход к формированию которой заключается в изменении действующей модели, а именно переходе от методов обеспечения развития западного мира за счёт ресурсов и социального благосостояния России и достижения на этой основе роста производства, потребления и прибыли транснациональных корпораций, к методам, стимулирующим рост качества и уровня жизни населения России на основе реализации государственной политики в совокупности её глобальной, внешней и внутренней составляющих;

формировании логической модели суверенного управления Россией, осуществление которой способствует устойчивости страны, росту качества и уровня жизни, отвечает государственной стратегии, направленной на общественную консолидацию и единение, активизацию новаторского потенциала общества, достижение высоких социальных стандартов.

Практическое значение полученных результатов заключается в разработанных методических подходах и обоснованных теоретических положениях, изложенных в исследовании и доведённых до уровня практических рекомендаций. Они представляют собой методическую базу для разработки модели суверенного управления России и могут быть использованы при формировании концепции устойчивого развития России и стратегии развития страны, разработке и совершенствовании законодательных актов.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка концепция устойчивого развития России, одним из основных элементов которой является модель суверенного управления.

Список использованных источников

1. Старцев Я.Ю. Механизмы развития как потенциальный объект государственного управления / Я.Ю. Старцев // Вопросы управления. – 2017. – №3(58). – С. 7-16.
2. Шлычков В.В. И вновь о «ручном управлении» или результативность за счёт эффективности / В.В. Шлычков // Вестник экономики, права и социологии. – 2017. – №3. – С. 52-58.

3. Чепунов О.И. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности публичной власти / О.И. Чепунов, А.В. Минаев // Право и государство: теория и практика. – 2015. – №9(129). – С. 36-42.

4. Мандрыка Е.В. Технологии государственного управления в России / Е.В. Мандрыка // Вестник института экономических исследований. – 2017. – №1. – С. 138-145.

5. Угольницкий Г.А. Модели управления устойчивым развитием активных систем и их приложения: монография / Г.А. Величко; Южный Федеральный университет. – Ростов н/Д.; Таганрог: Изд-во Южного Федерального университета, 2019. – 255 с.

6. Аксёнова О.В. Модели управления в России и на Западе: риски и перспективы развития / О.В. Аксёнова // Россия реформирующаяся. – 2018. – №16. – С. 349-372.

7. Прохоров А.П. Русская модель управления / А.П. Прохоров. – К.: Фенікс, 2009. – 648 с.

8. Кара-Мурза С.Г. Россия и Запад: парадигмы цивилизаций / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Культура. Академический проспект, 2011. – 232 с.

9. Подгорный В.В. Методологические основы общегосударственной концепции управления / В.В. Подгорный // Вопросы управления. – 2019. – №2(38). – С. 16-29.

10. Подгорный В.В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В.В. Подгорный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. – С. 40-48.

УДК 574
DOI

О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НОВООБРАЗОВАННЫХ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА

ПОЖИДАЕВ А.Е.,
канд. наук гос. упр., доцент;
КОНЦЕДАЛ И.Н., ассистент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Экологическая безопасность рассматривается как составная часть государственной безопасности вновь созданных республик Донбасса. В статье анализируются некоторые проблемы обеспечения экологической безопасности, изучаются правовые основы обеспечения экологической безопасности, отмечаются существующие проблемы и намечаются пути их решения.

Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая среда, экологическая политика, экологические требования.

ON THE PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SAFETY PROVISION OF THE NEWLY FORMED REPUBLICS OF DONBASS

POZHIDAYEV A.E.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor;
KONTSEDAL I.N., Assistant
SEI HE LPR LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic